

IJTIMOYIY ROLLARNING GENDERGA BOG'LIQ SHAKLLANISHI: MADANIY VA PSIXOLOGIK TA'SIRLAR

Jo'rayeva Kaniza Akbarali qizi

Alfraganus universiteti

Pedagogika kafedrası

Pedagogika va psixologiya 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17106922>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ijtimoiy rollarning shakllanish jarayonida gender omilining o'rnini kompleks yondashuv asosida tahlil qilinadi. Jamiyatda erkak va ayollarga nisbatan mavjud bo'lgan madaniy stereotiplar, ijtimoiy institutlarning normativ talablari hamda individual psixologik rivojlanish omillari genderga asoslangan ijtimoiy rollarning shakllanishiga qanday ta'sir ko'rsatishi ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqot davomida ijtimoiy ixtisoslashuv, identifikatsiya, gender sxemalari va psixologik moslashuv kabi tushunchalar asosida shaxsning ijtimoiy rolni qabul qilishi va uni ongli tarzda bajara olish mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, gender stereotiplarining bolalik davridan boshlab ongga singdirilishi, bu stereotiplar ijtimoiy ong va shaxsiy o'zini anglash jarayoniga qanday ta'sir qilishi psixologik nazariyalar va empirik tadqiqotlar asosida tahlil etiladi. Maqolada zamonaviy jamiyatda gender rollarining dinamik tus olishi, ularning qat'iy chegaralari tobora yo'qolib borayotgani, erkaklar va ayollar o'rtasida kasbiy va ijtimoiy imkoniyatlarning tenglashuvi jarayoniga ham alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu yondashuv ijtimoiy adolat, shaxsiy erkinlik va gender tengligi tamoyillarini chuqurroq tushunishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: gender, ijtimoiy rol, madaniyat, stereotip, psixologik ixtisoslashuv, identifikatsiya, ijtimoiy ong

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the role of gender in the formation of social roles. It examines how cultural stereotypes, the normative expectations of social institutions, and individual psychological development contribute to the construction of gender-based social roles. The study explores key concepts such as social specialization, identification, gender schemas, and psychological adaptation to understand how individuals accept and consciously perform social roles. Furthermore, the internalization of gender stereotypes from early childhood and their influence on social consciousness and personal self-perception are analyzed through psychological theories and empirical studies. The article also highlights the dynamic transformation of gender roles in modern society, where rigid boundaries are gradually diminishing, and professional and social opportunities between men and women

are becoming more balanced. This approach contributes to a deeper understanding of the principles of social justice, personal freedom, and gender equality.

Keywords: *gender, social role, culture, stereotype, psychological specialization, identification, social consciousness*

Аннотация: В данной статье проводится комплексный анализ роли гендера в формировании социальных ролей. Рассматривается, как культурные стереотипы, нормативные ожидания социальных институтов и индивидуальные особенности психологического развития влияют на становление гендерно обусловленных социальных ролей. В рамках исследования анализируются такие понятия, как социальная специализация, идентификация, гендерные схемы и психологическая адаптация, с целью раскрытия механизмов принятия и осознанного исполнения социальных ролей личностью. Особое внимание уделяется процессу усвоения гендерных стереотипов с раннего детства и их влиянию на социальное сознание и самоидентификацию личности, что исследуется на основе психологических теорий и эмпирических данных. В статье также подчеркивается динамическое изменение гендерных ролей в современном обществе, исчезновение их жестких границ и выравнивание профессиональных и социальных возможностей между мужчинами и женщинами. Такой подход способствует более глубокому пониманию принципов социальной справедливости, личной свободы и гендерного равенства.

Ключевые слова: гендер, социальная роль, культура, стереотип, психологическая специализация, идентификация, социальное сознание

Kirish: Zamonaviy ijtimoiy fanlar doirasida gender tushunchasi insonning faqat biologik jinsiga asoslanmagan, balki uning ijtimoiy muhitda shakllanuvchi roli, o'zini tutish uslubi va jamiyatdagi mavqei bilan bog'liq bo'lgan murakkab hodisa sifatida talqin qilinadi [1]. Gender — bu jamiyatda erkak yoki ayol sifatida qabul qilinadigan xatti-harakatlar, qadriyatlar, mavqe va vazifalarning ijtimoiy jihatdan belgilangan tizimidir. U shaxsning kimligini anglash, o'zini jamiyatda tutish va atrofdagilar bilan munosabatda bo'lishida asosiy omillardan biri hisoblanadi [2].

Turli madaniyatlar, tarixiy davrlar va diniy e'tiqodlar asosida erkak va ayolga nisbatan shakllangan kutishlar gender rollarining mazmunini belgilaydi. Masalan, ayrim jamiyatlarda erkaklardan faoliyat, jasorat va liderlik kutilgan

bo'lsa, ayollardan itoatkorlik, muloyimlik va g'amxo'rlik kabi fazilatlar talab qilingan. Bunday qarashlar nafaqat kundalik hayotda, balki ta'lim tizimi, ommaviy axborot vositalari, oilaviy tarbiya kabi ijtimoiy institutlar orqali mustahkamlanadi va avlodlardan avlodga uzatiladi [3].

Genderga asoslangan ijtimoiy rollarning shakllanishi insonning psixologik rivojlanishi, ya'ni o'zligini anglash, identifikatsiya, stereotipik sxemalar bilan uyg'unlashuvi orqali kechadi. Shu bilan birga, ijtimoiy ixtisoslashuv — ya'ni bolaning o'z atrofidagi jamiyatga moslashuvi ham ushbu jarayonning ajralmas qismidir [4]. Bola o'z jinsiga mos deb hisoblangan xatti-harakatlarni ko'rib, ularni qabul qiladi, o'zlashtiradi va ongli ravishda amal qiladi. Bu esa uning kelajakdagi kasbi, shaxsiy hayoti, ijtimoiy munosabatlari va o'ziga bo'lgan ishonch darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Me'todologiyasi: Ijtimoiy psixologiya va sotsiologiyada ijtimoiy rol — bu shaxsning jamiyatda tutgan mavqeiga muvofiq ravishda kutib olinadigan, ijtimoiy jihatdan maqbul bo'lgan xatti-harakatlar majmuasidir [3]. Ya'ni, odamning oiladagi ota, onadagi, ishdagi rahbar yoki jamoatdagi faol ishtirokchi sifatidagi roli — bu ijtimoiy rollardir. Bu rollar ijtimoiy institutlar tomonidan shakllanadi va boshqalar tomonidan tan olinishi bilan mustahkamlanadi. Gender tushunchasi esa, erkaklik va ayollikning ijtimoiy jihatdan qurilgan talqinini bildiradi. Bu konstrukt biologik jinsga bog'liq bo'lishi mumkin, biroq u ko'proq jamiyatning ayollar va erkaklar haqidagi tasavvurlari, ularning bajarishi kerak bo'lgan rollariga nisbatan kutishlari bilan belgilanadi [4]. Gender ijtimoiy rolning muhim bir qismidir va bolalar yoshligidan boshlab jinslariga qarab farqli tarzda tarbiyalanadi, ularga mos ko'rilgan fazilatlar va xatti-harakatlar o'rgatiladi. Masalan, ayollarga ko'proq g'amxo'rlik, sabr, estetikaga moyillik kabi ijtimoiy rollar yuklanadi, erkaklarga esa liderlik, qat'iyat, raqobatbardoshlik kabi sifatlar bilan bog'liq rollar taqdim etiladi [5]. Bu jarayon ko'p hollarda ong osti darajasida kechadi va shaxs o'z hayoti davomida ushbu rollarga moslashishga intiladi, hatto o'z istaklari bunga zid bo'lsa ham. Genderga asoslangan ijtimoiy rollar shaxsning kasb tanlashiga, oilaviy munosabatlariga, o'z-o'zini baholashiga va jamiyatdagi mavqeiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Madaniyatning ta'siri: Madaniyat — bu kishilarning qadriyatlari, urf-odatlarini, diniy qarashlari, axloqiy me'yorlari, va ijtimoiy institutlari orqali namoyon bo'ladigan jamiyatning umumiy hayot tarzi hisoblanadi. Har bir madaniyat o'ziga xos gender stereotiplari orqali shaxslarni ijtimoiylashtiradi va ularning jinsiga mos rollarni shakllantiradi [6]. Masalan, ko'plab an'anaviy jamiyatlarda ayollar "uy bekasi", ya'ni tarbiyachi, pazanda, xonadon parvarishi

kabi rollarga tayyorlanadi, erkaklar esa “ta’minotchi” yoki “oila boshlig’i” sifatida ko’riladi. Bu stereotiplar ta’lim, ommaviy axborot vositalari, diniy nutqlar va boshqa ijtimoiy vositalar orqali targ’ib qilinadi. Bunday madaniy tasavvurlar, ba’zan, gender tengligining oldini oladi va ayollar hamda erkaklarning imkoniyatlarini chegaralaydi [7].

Tarixiy jihatdan ko’plab jamiyatlar patriarxal tuzilishga ega bo’lgan. Bunday tizimlarda erkaklar hukmron kuch sifatida ko’rilgan va bu ularning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalardagi ustunligiga olib kelgan. Natijada, ayollar asosan oila doirasida faoliyat yuritgan, ularning ta’lim olishi yoki kasbiy rivojlanishi cheklangan [8].

Bugungi kunda esa globallashuv, texnologik taraqqiyot va inson huquqlari sohasidagi yutuqlar tufayli madaniyatlar gender rollarini qayta ko’rib chiqmoqda. Ko’plab zamonaviy jamiyatlarda ayollar o’z kasbiy faoliyatini bemaol amalga oshirayotgan, erkaklar esa farzand parvarishi va uy xo’jaligida faol ishtirok etayotgan holatlarni ko’rish mumkin. Bu esa gender stereotiplarining moslashuvchanligini va ularning o’zgaruvchan ijtimoiy tabiatini ko’rsatadi [9].

Psixologik ta’sirlar: Shaxsning genderga oid ijtimoiy rolni anglab yetishi va uni qabul qilishi ko’p jihatdan psixologik omillar bilan belgilanadi. Erta bolalik davridan boshlab bola atrofdagi kattalarning munosabatlari, muomala uslubi, ishoralari, hatto o’yinchoqlari orqali o’z jinsiga xos bo’lgan xatti-harakatlarni o’rganadi. Bu jarayon bola ruhiyati shakllanishida hal qiluvchi bosqichlardan biri hisoblanadi. Bola nafaqat o’z jinsini anglaydi, balki unga nisbatan jamiyat qanday kutishlar qo’yishini ham sezadi [8].

Ushbu jarayonni izohlashda mashhur psixologlar — E. Erikson, A. Bandura va S. Bem tomonidan ilgari surilgan nazariyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, Bandura o’zining ijtimoiy o’rganish nazariyasida bolalar kattalarning, ayniqsa, ota-onalarning xatti-harakatlariga taqlid qilish orqali jinsiy rolni o’zlashtirishini ta’kidlaydi. Unga ko’ra, bola jinsiga mos deb hisoblangan faoliyat, kiyim-kechak, harakat va gapirish uslublarini kuzatish, ularni ko’chirish va ijtimoiy taqdirlash orqali o’z ongida mustahkamlaydi [9].

Shuningdek, Sandra Bemning gender sxemasi nazariyasiga ko’ra, insonlar ijtimoiy axborotlarni jinsga oid sxemalar asosida qayta ishlaydi. Bu sxemalar inson ongida erkaklik va ayollikka oid xatti-harakatlar, atributlar, rollar haqida doimiy fikrlar tizimini shakllantiradi. Bola ijtimoiy muhitda jinsiga oid ma’lumotlarni eshitgan, ko’rgan va his qilgan holda ularni o’z shaxsiy sxemasiga

singdiradi. Bunday sxemalar bolaning o'zini kim deb hisoblashiga, qanday kasb tanlashiga va jamiyatda qanday tutishini belgilashda muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, Eriksonning shaxsiy identifikatsiya nazariyasiga ko'ra, bola o'sish davomida "men kimman?" degan savolga javob izlar ekan, jinsiy identifikatsiya bu jarayonning markaziy komponentiga aylanadi. Bola jinsiga mos xatti-harakatlarni o'zlashtirgach, o'zini to'liq shaxs sifatida his eta boshlaydi. Aksincha, bu jarayon to'g'ri kechmasa, o'zlikni anglashda muammolar, o'z-o'zini past baholash, ijtimoiy moslashmovchilik va psixologik ziddiyatlar yuzaga keladi [10].

Zamonaviy jamiyatda gender rollarining o'zgarishi

XXI asrga kelib, jamiyatda genderga oid tasavvurlar va ijtimoiy rollar an'anaviy qarashlardan tobora chekinmoqda. Ayollar ko'plab ilgari "erkaklar sohasi" deb hisoblangan sohalarda — ilm-fan, texnologiya, siyosat, tadbirkorlik va harbiy xizmatda faol ishtirok etmoqda. Shu bilan birga, erkaklar ham ilgari asosan ayollar bilan bog'langan kasblarga — bolalar tarbiyasi, tibbiyot, psixologiya, uy bekaligi kabi yo'nalishlarga kirib borishmoqda [11]. Bu o'zgarishlar nafaqat mehnat bozorida, balki oilaviy va shaxsiy hayotda ham sezilarli darajada aks etmoqda. Masalan, zamonaviy ota-onalar orasida otasining farzand tarbiyasidagi faol roli tobora odatiy holga aylanmoqda. Ayollar esa oila bilan bir qatorda ijtimoiy va iqtisodiy faoliyatni uyg'unlashtirib, ko'plab muhim pozitsiyalarni egallamoqda. Bu gender rollarning avvalgidek qat'iy va ajratilgan bo'lmasligini, ularning moslashuvchan va individuallashtirilgan shaklga o'tayotganini ko'rsatadi. Bu holat psixologik nuqtayi nazardan ham ahamiyatli o'zgarishlarga olib kelmoqda. Avvallari gender stereotiplariga mos kelmaydigan xatti-harakatlar salbiy baholangan bo'lsa, hozirgi kunda bu kabi farqliliklar ijobiy qarshi olinmoqda. Insonlar o'z imkoniyatlarini jinsiy cheklovlarsiz amalga oshira olayotgani — bu psixologik erkinlikning kuchayishini, o'ziga bo'lgan ishonch va hayotdan qoniqish darajasining ortishini bildiradi. Zamonaviy gender roli yondashuvi, shaxsni biologik jinsiga emas, balki uning individualligi, qobiliyatlari, ijtimoiy kontekstdagi imkoniyatlariga qarab baholashni ilgari surmoqda. Bu esa jamiyatda gender tengligi, ijtimoiy adolat va o'zlik erkinligi kabi tamoyillarning shakllanishiga xizmat qilmoqda.

Xulosa: *Genderga asoslangan ijtimoiy rollar — shaxsning jamiyatdagi mavqei, funksiyasi va o'z-o'zini anglash jarayonini belgilovchi murakkab sotsiopsixologik konstrukt sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu rollar jamiyatda mavjud bo'lgan madaniy qadriyatlar, diniy e'tiqodlar, ijtimoiy institutlar va tarbiya tizimlari orqali uzatiladi va mustahkamlanadi. Bolalikdan boshlab erkak*

va ayollarga xos deb hisoblangan rollarning doirasida ulg'ayish — shaxsning ijtimoiylashuvi va identifikatsiyasida hal qiluvchi bosqichlardan biridir. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, gender rollarining shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillar faqat tashqi ijtimoiy ta'sirlar bilan chegaralanmaydi. Psixologik nazariyalar, xususan Bandura, Erikson, va Bemlarning yondashuvlari, bu jarayonning ichki — kognitiv, emotsional va motivatsion jihatlarini yoritib beradi. Bola o'z jinsiga mos xatti-harakatlarni atrofdagi ijtimoiy modellar orqali o'rganadi, bu esa stereotiplarning mustahkamlanishiga olib keladi.

Biroq, zamonaviy globalizatsiya va inson huquqlari tamoyillarining keng tarqalishi fonida gender rollarining moslashuvchanligi ortib bormoqda. Ayollar nafaqat an'anaviy g'amxo'rlik rollarida, balki ilm-fan, siyosat, biznes va texnologiyalar kabi ilgari erkaklar hukmron bo'lgan sohalarda ham faol ishtirok etmoqda. Shu bilan birga, erkaklar ham tarbiya, ta'lim, sog'liqni saqlash kabi an'anaviy ayollarga tegishli deb qaralgan sohalarda o'z o'rnini topmoqda. Bu jarayon ijobiy psixologik o'zgarishlar — ya'ni shaxs erkinligi, o'zligini erkin ifoda etish va ijtimoiy tenglikka intilishlarni kuchaytirmoqda.

Shunday qilib, gender rollari jamiyatdagi statik tushuncha emas, balki dinamik va doimiy o'zgaruvchan fenomen sifatida qaralishi lozim. Kelgusida bu rollarning yanada erkin talqin qilinishi — nafaqat shaxsiy psixologik farovonlikni, balki jamiyatda ijtimoiy adolat va tenglik tamoyillarining mustahkamlanishini ta'minlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge.
2. Oakley, A. (1972). Sex, Gender and Society. Temple Smith.
3. Mead, M. (1935). Sex and Temperament in Three Primitive Societies. Harper Perennial.
4. West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing Gender. Gender & Society, 1(2), 125–151.
5. Eagly, A. H. (1987). Sex Differences in Social Behavior: A Social-Role Interpretation. Erlbaum.
6. Hofstede, G. (2001). Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. SAGE.
7. Inglehart, R., & Norris, P. (2003). Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World. Cambridge University Press.
8. Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Prentice Hall.
9. Bem, S. L. (1981). Gender Schema Theory: A Cognitive Account of Sex Typing. Psychological Review, 88(4), 354–364.

10. Ridgeway, C. L. (2011). Framed by Gender: How Gender Inequality Persists in the Modern World. Oxford University Press.
11. Heilman, M. E. (2012). Gender stereotypes and workplace bias. Research in Organizational Behavior, 32, 113–135..

